

Mining Transportation Overall Vehicle Effectiveness (MTOVE) dan Lean Six Sigma untuk Meningkatkan Kinerja Transportasi Pertambangan: Studi Kasus Kontraktor Hauling Batubara

Selamat Walmanto Hia¹, Moses Laksono Singgih² dan Raja Oloan Saut Gurning³

^{1,2,3} *Departement Manajement & Technology, School of Interdisciplinary Management and Technology, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Surabaya, Indonesia*

Email Korespondensi : selamat.walmanto@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah pengembangan indikator baru untuk mengukur kinerja pengangkutan batubara yang disebut dengan *mining transportation overall vehicle effectiveness* (MTOVE). MTOVE merupakan turunan dari *Overall equipment effectiveness* (OEE). OEE sebagai indikator untuk mengukur efektivitas peralatan telah digunakan di manufaktur karena kemampuannya menggabungkan tiga faktor sekaligus, yaitu ketersediaan, kinerja dan kualitas. Konsep OEE telah diadopsi dan dikembangkan di sektor transportasi jalan raya menjadi *transportation overall vehicle effectiveness* (TOVE). Kelebihan dari TOVE adalah kemampuannya yang telah mengadopsi total waktu kerja berdasarkan total hari kalender untuk memaksimalkan utilisasi peralatan. Konsep OEE dalam bentuk lain juga telah diteliti dengan nama *overall vehicle effectiveness human* (OVE Human) yang digunakan untuk mengukur efektivitas transportasi jalan raya dengan mempertimbangkan konsumsi energi pada proses transportasi. MTOVE merupakan gabungan dari TOVE dan OVE Human dengan menambahkan faktor lain yang sesuai untuk mengukur kinerja pengangkutan batubara di pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Pengembangan indikator MTOVE dilakukan dengan metode *in-depth interview* diikuti dengan *Delphi survey 3 round* dan diperoleh enam sub indikator pembentuk MTOVE. Setelah MTOVE divalidasi, kemudian diterapkan untuk mengukur kinerja operasional pengangkutan batubara selama periode 3 bulan dan diperoleh nilai MTOVE 26%. Proses selanjutnya nilai MTOVE ditingkatkan dengan menggunakan metodologi *lean six sigma* (LSS). Penyebab rendahnya kinerja adalah tingkat utilisasi dan produktivitas yang divalidasi menggunakan *ANOVA*, *One sample-T test* dan *Genba investigation*. Hasil perbaikan menunjukkan kenaikan nilai MTOVE dari 26% menjadi 35%. Waktu persiapan jalan pengangkutan paska hujan turun 40% dari 3,5 jam menjadi 2,1 jam. Kenaikan utilisasi truk naik dari 47% menjadi 51%, waktu siklus turun dari 2,3 jam menjadi 2,1 jam, produktivitas *hauling* meningkat dari 59% menjadi 69%. Uji statistik dengan uji *mean* dan *varian* menunjukkan *P-value* 0,002 mengindikasikan hasil perbaikan yang signifikan.

Kata kunci: indikator, efektivitas, truk, transportasi, pertambangan, kinerja

Biografi Penulis

Selamat Walmanto Hia obtained BSc in Mechanical Engineering from the University of Indonesia, Jakarta, MSc in Engineering from the National Taiwan University of Science and Technology, Taipei, and presently a doctoral student of Management and Technology in the Institut Teknologi Surabaya. He is a senior manager of operation and supply chain in a coal mining company in Indonesia, Certified Six Sigma Master Black Belt from International Quality Federation, Certified Production and Inventory Management from Association for Supply Chain Management (APICS), Certified Supply Chain Manager (CSCM), an Executive Professional Engineer (IPU), and member of The Institution of Engineers.

Moses Laksono Singgih is a professor in the Department of Management and Technology, Interdisciplinary School of Management and Technology, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Indonesia. Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Industrial Economics, University of Queensland, Australia. Master of Regional Science (MRegSc) Regional Science, University of Queensland, Australia. Master of Science (MSc) in Industrial

Virtual Doctoral Concoctium 2023

Engineering, Institut Teknologi Bandung (ITB). BSc in Industrial Engineering, Institut Teknologi Bandung (ITB). He was in charge as Head of Postgraduate Program, Industrial Engineering Department ITS, Head of Quality Assurance and Performance Measurement, ITS. He is also a member of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) and The Institution of Engineers Indonesia.

Raja Oloan Saut Gurning is an associate professor in the Department of Management and Technology, Interdisciplinary School of Management and Technology, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Indonesia. He is an experienced Director of Business Innovation and Venture of ITS, Head of Postgraduate Program of Marine Technology faculty, and also currently the Head of Marine Engineering Post-Graduate Program. Moreover, he has also strongly been involved in the management of ports, shipping, and maritime-related industry in Indonesia and Australia apart from the years of experience at the tertiary education level and also skilled in marine engineering, maritime business, port management and development, and cargo handling equipment. He has a strong professional background as indicated by a Master's Degree in Port Management from World Maritime University, Malmo-Sweden, a Ph.D. degree in Maritime Logistics and Management from The University of Tasmania Australia, and also a chartered Maritime Technologist (CMarTech) from IMarEST and UK Engineering Council.